

IXTISOSLASHGAN MAKTABLARDA “TERMODINAMIKANING BIRINCHI QONUNI” MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

¹Boymirov Sherzod Tuxtayevich, ²Eshonqulova Oyjamol Nomoz qizi

^{1,2}DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116024>

Annotatsiya. Muallif o‘zining quyidagi ilmiy ijodida ixtisoslashgan maktablarda fizika fanidagi termodinamikaning birinchi qonunini o‘qitish metodlari, bu metodlarning o‘qitish sifatini oshirishdagi o‘rni haqida yoritgan.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, milliy qadriyat, fanda uzviylik, ilmiy dunyoqarash, kreativlik, bilim, ko‘nikma, malaka, konpitensiya.

Аннотация. В следующих своих научных работах автор осветил методы преподавания первого закона термодинамики в физических науках в специализированных школах, роль этих методов в повышении качества обучения.

Ключевые слова: логическое мышление, национальная ценность, преемственность в науке, научное мировоззрение, креативность, знания, умения, компетентность, обусловленность.

Abstract. In his next scientific works, the author highlighted the methods of teaching the first law of thermodynamics in the physical sciences in specialized schools, the role of these methods in improving the quality of education.

Keywords: logical thinking, national value, continuity in science, scientific worldview, creativity, knowledge, skills, competence, conditionality.

Mavzuga taalluqli bilimlar sistemasi yaxlit, mantiqan zid bo‘lmagan va fizika kursi bilan shunday ichki bog‘lanishga ega bo‘lishi lozimki, bu mavzuning g‘oyalari butun kurs bo‘yicha izchil va keng qo‘llanib, olamning fizik manzarasini shakllantirishda zamin bo‘lib xizmat qiladi. Mavzuning strukturasi shunday bo‘lishi kerakki, o‘quv materiallarini induktiv va deduktiv bayon qilishda o‘quvchilar, ilmiy bilishning molekulyar kinetik, statistik va termodinamik metodlarini birgalikda qo‘llashning afzalliklarini kursini o‘quvchilar bu metodlarning o‘rganilayotgan hodisa va jarayonlarga amalda tadbiiq qila oladigan malakaga ega bo‘lishlari, hamda Termodinamikaning birinchi qonunining amalda qo‘llanilishining ilmiy asoslarini tushuntirishlari kerak. Shu bilan birga struktura, o‘rta mantiqiy tejamkorlik bilan Termodinamikaning birinchi qonunining zamonaviy asoslarini o‘quvchilar tushunadigan qilib bayon qilishini ta‘minlashi lozim. Fizikada Termodinamikaning birinchi qonuni mavzusini o‘qitishning ilmiylagi darajasini oshirishni samarali yo‘llaridan biri, o‘quv materialini fundamental g‘oya va nazariyalar asosida umumiyashtirishdan iborat. Bu konsepsiya yagona nuqtai nazardan, juda ko‘p faktlarni qamrab olishga ularning o‘zaro bog‘liqlikda qarashga va bir vaqtning o‘zida ilmiy-nazariy, ijodiy fikrlashning rivojlantirish, bilimlarni o‘zlashtirish sifatini oshirish, ilmiy dunyoqarashini shakllantirish kabi umumpedagogik masalalarini yuqori darajada hal qilishga imkon tug‘diradi.

Fizika o‘qitishning ikkinchi bosqichida Termodinamikaning birinchi qonuni mavzusini o‘rganishda izchillik tamoyilini amalga oshirish; birinchi bosqichdagi sifat jihatdan tushuntirishlarni ikkinchi bosqichda, miqdoriy qonuniyatlar darajasiga olib chiqish. Ikkinchi bosqichda o‘quv materialini umumlashtirish, ya‘ni uni shunday tanlash va o‘qitish kerakki,

diqqatni Termodinamikaning birinchi qonunining asosiy tushunchalari, qonunlari va metodlarini o‘rganishga keng ko‘lamdagi issiqlik hodisalari va jarayonlarini “Issiqlik dvigatellari” asosida umumlashtirishga jalb qilish.

Dinamik va statistik qonuniyatlarning mohiyatini, olamning moddiyligi va birligi g‘oyasini, modda tuzilishi va mikrojarayonlarni bilish mumkinligini yoritish asosida talabalarda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish [11].

Ta‘lim taraqqiyotining rivoji maqsadida Ixtisoslashgan maktablar va o‘rta maxsus kasb-hunar kollejlari tashkil etildi. 11 yil davomida maktabda o‘quvchilar umumiy tayanch ma‘lumotlarini olsalar, o‘rta maxsus bilim yurtlarida ular o‘zlari tanlagan yo‘nalishi bo‘yicha bilimlarini oshirishda va oliygohlarga kirish uchun aniq maqsadga yo‘naltirilgan fanlardan saboq olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqdalar. Hozirgi kunda fizika o‘qitish metodikasining dolzarb muammolaridan biri yangi o‘qitish texnologiyalarini yaratish bilim berishning samarali usullarini ishlab chiqish, talabalarga o‘qitilayotgan hodisalar to‘g‘risida to‘laqonli va aniq ma‘lumotlar berish, o‘qitish jarayonini rivojlantiruvchi va samaradorligini oshiruvchi yo‘llarini izlab topish hisoblanadi. Bu muammoning hal qilinishi ma‘lum darajada, o‘qitishning texnik vositalarini qo‘llashga bevosita bog‘liq.

O‘qituvchini o‘qitish ishiga ya‘ni ma‘ruza o‘qishga, amaliy yoki seminar mashg‘ulotlarini o‘tkazishga tayyorlanishining murakkab va ma‘sulyatli bosqichi, o‘z ishini rejalashtirishdir. U yillik yoki semestr mavzulari rejasidan hamda darsning rejasidan iborat. Rejalashtirishning asosiy hujjati bo‘lib, o‘quv rejasi va dasturi hisoblanadi. Ularda mutaxassis tayyorlash uchun zarur o‘quv predmetlari va ularga ajratilgan soatlar ko‘rsatilgan.

O‘qituvchi o‘quv rejasi bilan tanishgandan keyin, o‘zining predmetlari bo‘yicha o‘quv dasturi va adabiyotlarni ilmiy-metodik nuqtai nazardan tahlil qiladi. U asosan ikki qismdan iborat: 1) o‘quv materialini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish; 2) o‘quv materialini didaktik yoki metodik jihatdan tahlil qilish.

Ilmiy jihatdan tahlil qilish quyidagilarni qamrab oladi:

-o‘quv adabiyotlardagi materiallarni fizika fanining hozirgi zamon yutuqlari va amaliy ahamiyatiga mos kelishi;

-tushunchalarning ifodalari va qonunlarining ta‘riflarini ilmiy nuqtai nazardan aniqlanganligi va asoslanganligi;

-fizika kursi va uning bo‘limlarini nazariy asosda yozilishining holati;

-kursning ayrim bo‘limlari mazmunini klassik mexanikada, molekulyar-kinetik, elektromagnit va kvant nazariyalarning asosiga mos kelishi;

-ilmiy kashfiyotlarni xronologik va mantiqiy ketma-ketlikda berilishi va ularga katta hissa qo‘shgan olimlarning faoliyatini yoritilishi va boshqalar.

O‘qituvchining darsga tayyorlanishi. O‘qituvchi o‘quvchilarni o‘qitishga tayyorlanishi va ularning o‘quv faoliyatini tashkil qilishida, asosiy o‘rinni uning darsga tayyorlanishi o‘ynaydi. Bunda asosiy masala, darsning turini aniqlashdan iborat. U o‘qiladigan mavzuning mazmuniga va darsning didaktik maqsadiga mos bo‘lishi kerak. Shunga yarasha, har bir darsning qisqacha rejasi yoki to‘liq reja-konspekti tuziladi. Yosh o‘qituvchilar albatta to‘liq reja-konspekt tuzishi kerak. Katta pedagogik tajribaga va predmetni o‘qitishda o‘ziga xos metodikaga ega bo‘lgan o‘qituvchilargina qisqacha reja yozish bilan chiqlanishi mumkin. Ammo darsni oldindan rejalashtirish, o‘qituvchi uchun zarur ekanligini sedan chiqarmasligimiz kerak. Shuni alohida ta‘kidlash zarurki, dars o‘tish jarayoni ijodiy jarayon bo‘lgani, ijodkor o‘qituvchilarning har bir darsida o‘ziga xos ijobiy elementlar yuzaga keladi, bunga maxsus e‘tibor berish kerak.

